

ODAM ORGANIZMINING MIKROFLORASI VA IJTIMOYIY TABIATI

Jo'rayeva Shahnoza Baxtiyorovna

Buxoro shahar 22-IDUM o'qituvchisi

E-mail: shahnozajorayeva@mail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada inson organizmida uchrovchi zararli va foydali mikroorganizmlar va ularning inson organizmida tutgan o'rnini, tuzilishi, inson organizmining ichki mikroflorasi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Bundan tashqari biologik programma va ijtimoiy programma haqida ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: tranzitor mikroorganizmlar, kon'yuktiv mikroflora, mikroplazma, stafillakokk bakteriyalar, streptokokklar, korinebakteriyalar, saprofit grammanfiy diplokokklar, ijtimoiy programma, biologik programma.

MICROFLORA OF THE HUMAN BODY

Annotation: This article provides detailed information about harmful and beneficial microorganisms in the human body and their role in the human body, their structure, the internal microflora of the human body.

Keywords: transient microorganisms, conjunctival microflora, microplasma, staphylococcal bacteria, streptococci, corynebacteria, saprophytic gram-negative diplococci.

Sog'lom odam organizmida uchraydigan mikroorganizmlar biotsenozlarining yig'indisi odam mikroflorasini tashkil qiladi. Tug'ilgunga qadar steril bo'lgan odam organizmiga mikroorganizmlarning birlamchi tushishi, tug'ilish jarayonida qindagi bakteriyalar tomonidan amalga oshiriladi, so'ngra tashqi muhit ta'sirida va yangi tug'ilgan go'dakka yaxshi qaragan odamlar bilan alohida mikroflora shakllanadi. Normal mikroflora quyidagi vazifalarni bajaradi: immunizatorlik, antagonistik, indikatorlik va ovqat hazm qilish jarayonida faol qatnashadi.

Odam hayot faoliyati davomida uchrashadigan mikroorganizmlar shartli 4 guruhga bo'linadi:

1. O'tkir yoki tranzitor mikroorganizmlar
2. Foyda keltiradigan vakillar: ovqatni parchalaydi, hazm qildiradi, vitamin hosil qildiradi, antagonistik ta'sirga ega-bularga bifidobakteriyalar kiradi
3. Sog'lom odamlarda doim uchrab turadigan va u bilan ma'lum darajada tenglashib turadigan mikroorganizm, ya'ni shartli-patogen shakllar.

4. Yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilari.

Odam tanasida eng ko'p ifloslanadigan joylar: qo'l kafti, oyoq, yuz, quloq, anus va siydik-tanosil a'zolari atrofidagi teri. Shuning uchun bu joylarni tez-tez yuvib turish kerak. Mikrobiologik tekshiruvlarga ko'ra sog'lom odamda 20-30 yoshgacha 45- 50% hollarda ko'z shilliq qavati steril bo'ladi. Bu tozalik a'zoning anatomik- 68 fiziologik xossalari bilan bog'liq. Kon'yuktiv mikroflorasiga, asosan, stafilokokklar, korinebakteriyalar, mikoplazma, adeno- va herpes viruslar kiradi. Bu mikroorganizmlar miqdori kam, ammo himoya omillarining susayishi, ko'zning shikastlanishi hisobiga yiringliyallig'lanish jarayonlari yuzaga kelishi mumkin. Normada ichki va o'rta quloqda mikroblar bo'lmaydi. Tashqi quloq yo'lida yog' bezlari yaxshi rivojlangan, ular sekreti hisobiga quloqda kir yig'iladi. Sog'lom odamlar qulog'ida ichak tayoqchasi, proteylar, nopatogen stafilokokk va korinebakteriyalar, achitqi

zamburug‘lari uchraydi. Chaqaloq tug‘ilayotganda va birinchi marta nafas olishi bilan nafas yo‘llariga mikroblar tusha boshlaydi. Odam umri davomida nafas oladi, havo bilan birga burun bo‘shlig‘iga juda ko‘p narsalar kiradi, lekin shunga qaramay bronxlarning quyi qismi va o‘pka alveolalari steril hisoblanadi, chunki burun bo‘shlig‘ining anatomik-fiziologik xususiyatlari hisobiga mikroblar ushlab qolinadi va shilliq qavatining bakteritsid xususiyatiga ega moddalar ta’sirida nobud bo‘ladi. Nafas yo‘llari mikroflorasi vakillariga stafilokokklar, streptokokklar, korinebakteriyalar, saprofit grammanfiy diplokokklar, peptokokklar va boshqalar misol bo‘la oladi. Immun tizim faoliyatining susayishi natijasida nafas yo‘llaridagi shartli-patogen va patogen mikroblar turlari har xil kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Odam va hayvon mikroflorasi ichida ovqat hazm qilish mikroflorasi juda katta o‘rinni egallaydi. Eng ko‘p mikroflora saqlaydigan bo‘limlar og‘iz bo‘shlig‘i va yo‘g‘on ichak hisoblanadi. Og‘iz bo‘shlig‘ida mikroorganizmlarning rivojlanishi uchun hamma qulay sharoitlar bor: doim bir xil namlik, doimiy harorat, ovqat qoldiqlari, ko‘chayotgan epiteliy. Bu erda doimiy yashaydigan mikroblarga turli kokklar, difteroidlar, vibrionlar, spiroxetalar, atsidofil tayoqchalar kiradi. Og‘iz bo‘shlig‘ida har xil mualliflar 70turgacha har xil aerob va anaerob mikroorganizmlar topishgan.

Odam organizmining rivojlanishi biologik va ijtimoiy programma nazorati ostida boradi. Biologik programma uzoq davom etgan tarixiy programma asosida shakllanadi. Ijtimoiy programma esa odamning hayot tasirida xususiyatlarining

shakllanishi. Ijtimoiy programma bitta muhim xususiyati u irsiylanmaydi. Har bir kishi o'z hayoti davomida bu programmani jamiyatning boshqa a'zolari bilan birga asta sekin o'zgartirib boradi. Katta yoshdagi kishilar yosh avlod shaxsining shakllanishiga bevosita ishtirok etishadi. Ana shu jarayonda har bir insonning o'z ichki dunyosi, ya'ni tashqi muhit ta'siriga munosabati shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, inson organizmida zararli va foydali mikroorganizmlar yashab faoliyat ko'rsatadi. Ularning vazifasi turlicha va ular asosan ovqat hazm qilish sistemasi a'zolari: og'iz, halqum, qizilo'ngach, oshqozon va ichaklarda hamda nafas yo'llarida uchraydi. Zararli mikroorganizmlardan o'z tanamizni asrashimiz lozim. Buning uchun esa eng avvalo, shaxsiy gigiyena talablariga roiya qilishimiz lozim hamda tog'ri ovqatlanish tartibiga rioya qilishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Mikrobiologicheskiy slovar-spravochnik». Krasilnikov A.P. Minsk. 1986 6.
2. Mikrobiologiya. Timakov V.D., Levashev, S. Borisov L.B. M., 1989 7.
3. «Mikrobiologiyadan laboratoriya mashg'ulotlariga doir qo'llanma» Borisov L.B. tahriri ostida Tarjimon Zokirov N.A. Toshkent 1992

References:

1. "Microbiological dictionary". Krasilnikov A.P. Minsk. 1986 6.
2. Microbiology. Timakov V.D. Levashev, S. Borisov L.B. M., 1989 7.
3. "Handbook of laboratory work in microbiology" Borisov L.B. edited by Translator Zokirov N.A. Tashkent 1992